

Представления студентов об успешном предпринимателе

Игорь Дроздов^{1,*}

¹ Дальневосточный федеральный университет, Владивосток, Россия

Информация о статье

Поступила в редакцию:

19.12.2016

Принята

к опубликованию:

20.02.2017

УДК 37:334.72

JEL L 26, Z 13

Ключевые слова:

успех, успешность, успешный предприниматель, представления.

Keywords:

success, successfulness, successful entrepreneur, representation.

Аннотация

Изложены результаты исследования представлений студентов об успешном предпринимателе. Установлено, что представления в большей степени отражают объективные факты и достижения успешных предпринимателей. Вместе с тем наибольшее количество ассоциативных характеристик связано с личностными аспектами жизнедеятельности успешного предпринимателя. Обозначена значимость образовательной и культурной среды вуза при формировании адекватных представлений студентов о моделях и стратегиях личностной успешности в предпринимательстве.

Representations of students about successful entrepreneur

Igor Drozdov

Abstract

The article shows the results of research of students' representations about a successful entrepreneur. The relevance of the study is due to the fact that the representations that the individual has, lay the foundation for setting important life goals for him and developing strategies to achieve them, and also influence the formation of value orientations in the system of norms and rules of behavior, including in entrepreneurial activities. Accordingly, it is extremely important for students who want to take place in entrepreneurship to have adequate representations that can determine personal success as a business owner. Representations of students about a successful entrepreneur can determine their choice of the basic directions of self-realization and activity in professional activity.

The designated problems led to the formulation of the goal of empirical research – the study of students' representations about a successful entrepreneur. As a research object, the students of the School of Economics and Management Far Eastern Federal University were identified as the bearers of the representations of a successful entrepreneur. The subject of the research is the students' representations about personal success in entrepreneurship.

Within the framework of the research, the term "successful entrepreneur" is understood to mean the owner of the enterprise

* Автор для связи: E-mail: dyfu.pro@mail.ru

DOI: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.819502>

who, through socially acceptable and productive use of opportunities and resources, achieves stable business and personally significant goals with subsequent public recognition and approval of the results of his activities.

The conceptual basis of the research was based on social representation theory. The empirical study was conducted in the School of Economics and Management Far Eastern Federal University in 2015–2016. Respondents were students in correspondence courses in the direction of training "management". A random sample of subjects was 40 people, with an equal ratio of female and male. During the research, the following methods were used: secondary analysis of the results of empirical studies, associative experiment, questioning, content analysis.

It is established that these representations mostly reflect the objective facts and achievements of successful entrepreneurs: material security, achievement of business goals. It is noted that the greatest number of associative characteristics is associated with such basic personal aspects of the life of a successful entrepreneur: the presence of family and children, the presence of connections, the presence of friends, respect, and sound health.

The importance of the educational and cultural environment of the university in the formation of adequate representations of students about models and strategies of personal success in entrepreneurship is shown. It is important for students of economic and managerial specialties to form not only special entrepreneurial and professional-managerial competencies, but also develop their competence in "non-core" personal aspects of life.

Введение

Студентам, стремящимся состояться в предпринимательстве, количество которых постоянно увеличивается [1], крайне важно иметь адекватные представления, которые могут обуславливать личностную успешность в качестве владельца бизнеса. Представления, которые имеются у индивида, закладывают основу для определения ими важных жизненных целей и выработки стратегий по их достижению [2, 3], а также оказывают влияние на формирование ценностных ориентиров в системе норм и правил поведения, в том числе и в предпринимательской деятельности [4].

В большинстве своём люди действуют и испытывают чувства не в соответствии с реальными (объективными) фактами, а исходя из субъективных представлений о данных фактах [5]. Неадекватные или рассогласованные представления субъекта в отношении параметров личностной успешности в конкретной деятельности могут приводить к её некачественному осуществлению, влиять на уровень ответственности, самоконтроля и самореализации [6]. Предварительное формирование у студентов адекватных представлений о предпринимательстве в воспитательно-образовательной среде университета будет способствовать их личностной успешности в предпринимательской деятельности, которая осуществляется в условиях жесткой конкуренции и постоянных изменений социальной, экономической и политической среды.

Соответственно, исследования, направленные на изучение социально-психологического содержания представлений студентов о личностной успешности в предпринимательской деятельности, обретают особую значимость. Вместе с тем практически не проводятся комплексные исследования взаимосвязи представлений об успешности и особенностей личностного самоопределения [7]. Таким образом, теоретическое и практическое осмысление представлений студентов о личностной успешности в предпринимательстве является крайне значимым и актуальным направлением исследования.

Обозначенная проблематика обусловила постановку цели эмпирического исследования – изучение представлений студентов об успешном предпринимателе. В качестве объекта исследования были определены студенты Школы

экономики и менеджмента Дальневосточного федерального университета как носители представлений об успешном предпринимателе. Предмет исследования – представления студентов о личностной успешности в предпринимательстве.

Теоретическая основа исследования

Исследование представлений студентов об успешном предпринимателе предполагало терминологическое уточнение ключевых понятий «представление» и «успешный предприниматель», а также конкретизацию концептуальной (теоретической) основы исследования.

«Успех», «успешность», «жизненная успешность», «успешный человек» – это очень распространенные понятия, которые активно используются во всех языках мира в качестве характеристик деятельности человека [7, 8]. В процессе коммуникаций (обыденных, профессиональных, научных) довольно часто используется и понятие «успешный предприниматель». Во многом это обусловлено тем, что предприниматели, реализуя возможности посредством объединения и перераспределения ресурсов [9], изначально нацелены на личностную успешность.

Отсутствие общепризнанного определения понятия «успешность» обуславливает многообразие исследовательских подходов при изучении данного феномена, в том числе в рамках предпринимательства [7, 10–12].

Обобщенный анализ трактовок понятия «успешность» позволил выявить его основные содержательные элементы [7–21]:

- достижение целей;
- достижение желаемого результата;
- стабильное достижение деловых результатов;
- достижение личностных (психологических) результатов;
- социально признаваемые результаты деятельности.
- результаты деятельности, одобряемые обществом.

На основе обобщения содержательных элементов понятия «успешность» и с учётом интерпретации Huang Н.-С. [9] понятия «предприниматель» в данном исследовании «успешный предприниматель» будет толковаться как владелец предприятия, который посредством социально приемлемого и продуктивного использования возможностей и ресурсов стабильно достигает деловых и лично значимых целей с последующим общественным признанием и одобрением результатов его деятельности. Также неоднозначно трактуется понятие «представление». В зарубежных исследованиях широко используется термин «репрезентация» (англ. *representation, mental representation*). Данный термин тесно связан с российским понятием «представление», но не сводится к нему, что создаёт путаницу и затрудняет взаимопонимание с англоязычными исследователями [22].

В этой статье понятие «представление» интерпретируется в контексте воззрений французского психолога S. Moscovici, автора базовой теории социальных представлений, которая активно применяется в качестве концептуальной основы для многих научных исследований [23]. По его мнению, социальные представления – это универсальный социально-психологический феномен, включающий все формы познания, объединяющий идеи, мысли, образы и знание, которые совместно используют члены сообщества. Отсюда представления – это своего рода субъективные образы определенного объекта или реализуемого

действия, которые формируются в процессе получения опыта и в силу этого обладают высокой динамичностью [24].

Теория социальных представлений (*social representation theory*) S. Moscovici была положена в основу исследования представлений студентов о личностной успешности в предпринимательстве [25]. Теория социальных представлений была разработана для того, чтобы получить ответ на вопрос о том, как индивиды понимают окружающую их реальность.

Moscovici в контексте разработанной им теории утверждает, что представление не является простым отпечатком (слепком) окружающего мира [23, 26]. Представление позволяет людям придавать значение их поведению, понимать реальность, адаптироваться и определять свое место в этой реальности [27]. В рамках данного исследования важно отметить, что социальные представления, отражающиеся в реальных действиях и поступках индивида, формируются в процессе различных видов коммуникации: научные дискуссии, повседневные разговоры, распространение слухов [28].

Таким образом, представления, сформированные в образовательно-воспитательной среде, оказывают существенное влияние на поведение выпускников вуза, построение ими жизненных стратегий, профессиональное и личностное самоопределение, выбор стиля и образа жизни и т.п. В частности, представления студентов об успешном предпринимателе могут детерминировать выбор ими основного направления самореализации и активности в профессиональной деятельности.

Результаты исследования и их обсуждение

Эмпирическое исследование пилотного формата основывалось на методическом подходе Е.М. Корж и М.Э. Андросенко, разработанном для изучения социально-психологических особенностей представлений об успешности, в том числе в области предпринимательства [2, 10].

Эмпирическое исследование проводилось в Школе экономики и менеджмента Дальневосточного федерального университета в 2015–2016 гг. Респондентами являлись студенты заочной формы обучения по направлению подготовки «менеджмент». Случайная выборка обследуемых составила 40 человек при равном соотношении представителей женского и мужского пола. Поскольку исследование относится к разряду качественных, то оно было основано на подходе формирования выборки, базирующемся на ожидаемом разумном охвате феномена, подлежащего изучению [29, 30]. При объеме выборки $25 < n \leq 45$ фактическая ошибка может составлять 15 % [31], что удовлетворяет целям исследования.

В ходе исследования были использованы следующие методы: вторичный анализ результатов эмпирических исследований, ассоциативный эксперимент, анкетирование, контент-анализ.

Анкета, включающая два открытых вопроса, была составлена на основе методических разработок Е.М. Корж [10]. Студентам предлагалось записать слова-ассоциации, которые возникают у них на понятия «успешный предприниматель» и «неуспешный предприниматель».

В процессе проведения ассоциативного эксперимента студенты, ознакомившись со списком вышеуказанных понятий, записывали свои ассоциации в свободной форме – в виде слов, словосочетаний, а иногда и частей предложений. Обработка выявленных ассоциаций проводилась с использованием контент-

анализа. Основная процедура контент-анализа была связана с переводом качественной информации на уровень количественных показателей.

По результатам анкетирования было зафиксировано 225 ассоциаций. Выявленные ассоциации по каждому понятию обобщались в три группы: объективные, субъективные, экзистенциальные.

Данные группы были выделены Е.М. Корж по принципу объединения характеристик понятий с учётом семантических признаков общей смысловой направленности [10].

Анализ результатов эмпирического исследования позволил сделать следующие выводы.

Выявленные представления в большей степени соответствуют измеримым результатам и объективным фактам жизнедеятельности успешных предпринимателей. То есть объективные семантические признаки были представлены более развёрнуто, чем субъективные и экзистенциальные (см. таблицу).

В характеристиках понятия «успешный предприниматель» наибольшее количество ассоциативных ответов в блоке «объективные семантические признаки» связано с «материальной обеспеченностью» (60 %) и «достижением бизнес-целей» (54 %). А при описании понятия «неуспешный предприниматель» в блоке «объективные признаки» наиболее часто указывались «материальная необеспеченность» (58 %) и «отсутствие высшего образования» (47 %)

*Представления респондентов об «успешном предпринимателе»
и «неуспешном предпринимателе»*

Семантические признаки	Ассоциативные характеристики понятия	
	Успешный предприниматель	Неуспешный предприниматель
Объективные	Материальная обеспеченность Достижение бизнес-целей Крепкое здоровье Избавление от вредных привычек (бросил пить или курить) Наличие высшего образования Наличие семьи и детей Наличие связей Наличие друзей Уважение	Материальная необеспеченность Отсутствие высшего образования Отсутствие семьи Нет друзей Проблемы со здоровьем Злоупотребление алкоголем Нет работы Неудачник
Субъективные	Целеустремлённость Общительность	Неуверенность в себе Скромность и застенчивость Конфликтность Вспыльчивость Нецелеустремлённость
Экзистенциальные	Самодостаточность Самореализованность	Несамодостаточность

Вместе с тем было установлено, что в блоке «объективные семантические признаки» наибольшее количество выявленных ассоциативных характеристик связано не с достижениями и результатами предпринимательства

(например, «материальная обеспеченность»), но во многом и с личностно значимыми аспектами жизнедеятельности успешного предпринимателя (хотя количественные показатели их проявлений несколько ниже по сравнению с объективными показателями).

При описании «успешного предпринимателя» студенты достаточно часто использовали следующие ассоциативные личностно значимые характеристики: «крепкое здоровье» (39 %), «наличие высшего образования» (36 %), «наличие семьи и детей» (33 %), «наличие связей» (31 %), «наличие друзей» (31 %), «уважение со стороны окружающих» (30 %). Характеристики понятия «неуспешный предприниматель» студентами сформулированы практически в точности до наоборот, но с дополнительной детализацией. Например, параметр «проблемы со здоровьем» во многом соотносился со «злоупотреблением алкоголем». А вот успешный предприниматель (в контексте параметра «крепкое здоровье») у студентов ассоциируется как человек, который не имеет проблем с алкоголем и не курит (отказался от курения).

Таким образом, выявленные представления студентов очень тесно связаны с теми аспектами жизнедеятельности предпринимателя, которые как бы не имеют прямого отношения к достижениям в области предпринимательства. Предпринимательство связано с высоким уровнем риска и угрозой потерь. Соответственно, это может приводить к разрыву отношений с близкими людьми и злоупотреблению алкоголем для снятия хронической усталости и напряжения.

Выводы

Результаты исследования позволяют сделать вывод, что при обучении студентов предпринимательству, помимо формирования специальных предпринимательских и профессионально-управленческих компетенций, крайне важно развивать компетентность в «непрофильных» областях, например, таких как:

- создание и сохранение позитивных межличностных отношений;
- противодействие манипуляции и защита от стресса;
- восстановление и укрепление здоровья;
- этика и культура поведения;
- нравственные и духовные ценности.

Необходимо отметить, что в представлениях студентов «успешный предприниматель» ассоциируется с наличием высшего образования. Данный аспект обозначить крайне важно, так как научное знание является значимым источником социальных представлений [32].

Процесс передачи профессионально важных знаний в вузе необходимо рассматривать не только как важный аспект формирования адекватных представлений, но и как основу будущей успешности выпускников вуза в предпринимательстве [33, 34].

На формирование успешных (или неуспешных) предпринимательских представлений и стратегий влияет университетская предпринимательская инфраструктура и специфическая корпоративная культура высшего учебного заведения, которая реализует воспитательные функции в рамках специфики данной корпоративной культуры [35–37]. Поэтому образовательная и культурная среда вуза должна способствовать формированию конструктивных и адекватных представлений студентов о моделях и стратегиях личностной успешности в предпринимательстве. Это позволит прогнозировать и детерминировать успешную деятельность студентов и выпускников вуза в предпринимательстве.

Заключение

Данное исследование имеет некоторые ограничения, которые необходимо учитывать при анализе и интерпретации полученных результатов.

При проведении исследования в качестве респондентов выступали студенты-заочники. Поэтому данное исследование необходимо распространить на студентов очной формы обучения, что позволит обеспечить большую прогностичность результатов ассоциативного эксперимента.

Следующее ограничение связано с тем, что в исследовании принимали участие студенты, которые по большей части не имели личного практического опыта в предпринимательстве. Поэтому сделанные выводы нужно с осторожностью распространять на выводы тех студентов, которые являются действующими предпринимателями или имеют личный опыт предпринимательства в какой-либо сфере деятельности.

При изучении ассоциативных представлений об «успешном предпринимателе» не учитывались особенности университетской среды: предпринимательская инфраструктура, образовательно-воспитательная субкультура.

Результаты и выводы исследования не следует распространять на студентов, которые обучаются в Дальневосточном федеральном университете на неэкономических направлениях подготовки, а также на студентов других учебных заведений, где иная субкультура и образовательная среда.

Вместе с тем результаты данного исследования, с учётом обозначенных ограничений, могут быть использованы в целях:

- оказания содействия в профессиональном самоопределении в ходе учебно-воспитательной работы со студентами;
- выработки у студентов индивидуальных стратегий по достижению личного успеха в предпринимательстве;
- разработки и корректировки образовательных программ, направленных на формирование компетенций, необходимых для успешного осуществления предпринимательской деятельности.

Направления дальнейших исследований могут быть ориентированы на изучение представлений студентов об «успешном предпринимателе» на разных уровнях обучения (бакалавриат, магистратура, *MBA (master of business administration, Executive MBA)*), а также на сравнительный анализ представлений студентов из различных стран о личностной успешности в предпринимательстве в контексте различий культур и экономик.

Список источников / References

1. Kolvereid L., Amo B.W. Entrepreneurship among graduates from business schools: A Norwegian case. In: Fayolle A. (ed.). Handbook of Research in Entrepreneurship Education. Contextual Perspectives. Edward Elgar: Cheltenham. 2007, vol. 2, pp. 207–218.
2. Андросенко М.Э. Психосемантический анализ представлений предпринимателей об успешности. *Мир образования – образование в мире*, 2012, № 1, сс. 205–211. [Androsenko M. Je. Psihosemanticheskiy analiz predstavleniy predprinimateley ob uspeshnosti. [Psychosemantic analysis of entrepreneurs' representations about success]. *Mir obrazovaniya – obrazovanie v mire = The world of education - education in the world*, 2012, no. 1. pp. 205–211].

3. Жаппарова А.Т. Представления банковских менеджеров о составляющих профессиональной успешности. *Вестник гражданских инженеров*, 2012, № 6 (35), сс. 343–348. [Zhapparova A.T. Predstavlenija bankovskih menedzherov o sostavljajushchih professional'noy uspešnosti. [Representations of bank managers on the components of professional success]. *Vestnik grazhdanskih inzhenerov = Herald of Civil Engineers*, 2012, no. 6 (35), pp. 343–348].
4. Корж Е.М. Некоторые личностные факторы предпринимательской успешности. *Вопросы гуманитарных наук*, 2004, № 1(10), сс. 301–312. [Korz E.M. Some personality factors on entrepreneurial success. [Some personal factors of entrepreneurial success]. *Questions of the Humanities = Humanitarian issues*, 2004, no. 1(10), pp. 301–312.]
5. Berne E. *A Layman's Guide to Psychiatry and Psychoanalysis*. N.Y., Simon & Shuster, 1968.
6. Рогов Е.И., Симченко А.Н. Влияние социальных представлений о деятельности на особенности её реализации. *Известия Южного федерального университета. Педагогические науки*, 2013, № 2, сс. 059–066. [Rogov E.I., Simchenko A.N. Vlijanie social'nyh predstavleniy o dejatel'nosti na osobennosti ejo realizacii. [Influence of social representations about activity on features of its realization]. *Izvestija Juzhnogo federal'nogo universiteta. Pedagogicheskie nauki = Proceedings of the Southern Federal University. Pedagogical sciences*, 2013, no. 2, pp. 059–066].
7. Шамионов Р.М., Тугушева А.Р. Представления о социальной успешности и самоопределении молодежи. *Психологическая наука и образование* www.psyedu.ru. 2009. № 3. С. 1–11. [Shamionov R.M., Tugusheva A.R. Predstavlenija o social'noj uspešnosti i samoopredelenii molodezhi. [Representations about social success and self-determination of youth] *Psihologicheskaja nauka i obrazovanie = Psychological Science and Education* www.psyedu.ru, 2009. no. 3. pp. 1–11.]
8. Рогова Е.Е., Панкратова И.А., Комиссарова А.В. Особенности представлений об успешной профессиональной деятельности у студентов-экономистов с разной профессиональной направленностью. *Профессиональные представления*, 2015, № 1 (7), сс. 109–120. [Rogova E.E., Pankratova I.A., Komissarova A.V. Osobennosti predstavlenij ob uspešnoj professional'noj dejatel'nosti u studentov-jekonomistov s raznoj professional'noj napravlennoš'ju. [Peculiarities of representations about successful professional activity among students with different professional orientations]. *Professional'nye predstavlenija=Professional presentations*, 2015, no. 1 (7), pp. 109–120.]
9. Huang H.-C. Entrepreneurial resources and speed of entrepreneurial success in an emerging market: the moderating effect of entrepreneurship. 2016, 12 (1), pp. 1–26.
10. Корж Е.М. *Социально-психологические особенности представлений предпринимателей об успешности*: дис. ... канд. психол. наук. Москва, 2006. 176 с. [Korz E.M. *Sotsial'no-psikhologicheskie osobennosti predstavleniy predprinimateley ob uspešnosti*. [Socio-psychological representations of entrepreneurs about success]. Dis. kand. psihol. nauk, Moscow, 2006. 176 p.]
11. Тугушева А.Р. Социальные представления и содержательные компоненты установки на успешность у молодежи. *Известия Саратовского университета. Новая серия. Акмеология образования. Психология развития*, 2008, т. 2, № 3–4, сс. 42–44. [Tugusheva A.R. Sotsial'nye predstavleniya i sodержatel'nye komponenty ustanovki na uspešnost' u molodezhi. [Social representations and content components of the installation on the success of young people]. *Izvestiya Saratovskogo universiteta. Novaya seriya. Akmeologiya obrazovaniya. Psikhologiya razvitiya = Proceedings of the Saratov University. New episode. Acmeology of education. Developmental Psychology*, 2008, vol. 2, no. 3(4), pp. 42–44.]

12. Штраус В.А., Хребтан Л.В. Факторы успешности в представлениях молодежи и людей среднего возраста. *Психология и педагогика: методика и проблемы практического применения*, 2008, № 4(1), сс. 50–53. [Shtraus V.A., Khrebtan L.V. Faktory uspeshnosti v predstavleniyakh molodezhi i lyudey srednego vozrasta. [Factors of success in the representations of youth and middle-aged people] *Psikhologiya i pedagogika: metodika i problemy prakticheskogo primeneniya* = *Psychology and pedagogy: methods and problems of practical application*, 2008, no. 4(1), pp. 50–53.]
13. Бирина О.В. Понятие успешности обучения в современных педагогических и психологических теориях. *Фундаментальные исследования*, 2014. № 8 (2), сс. 438–443. [Birina O.V. Ponjatie uspeshnosti obucheniya v sovremennyh pedagogicheskikh i psihologicheskikh teorijah [The concept of the success of teaching in modern pedagogical and psychological theories]. *Fundamental'nye issledovaniya*, 2014, no. 8 (2), pp. 438–443.]
14. Ефремова Т.Ф. *Новый толково-словообразовательный словарь русского языка*. Москва, Дрофа, Русский язык, 2000. 1233 с. [Efremova T.F. *Novyy tolkovo-slovoobrazovatel'nyy slovar' russkogo yazyka*. [New explanatory and word-formative dictionary of the Russian language]. Moscow, Drofa, Russkiy yazyk Publ., 2000. 1233 p.]
15. Ушаков Д.Н. *Толковый словарь современного русского языка*. Москва, Аделант, 2014. 800 с. [Ushakov D.N. *Tolkovyy slovar' sovremennogo russkogo yazyka*. [Explanatory dictionary of modern Russian language]. Moscow, Adelant Publ., 2014. 800 p.]
16. Baron R. A. Psychological perspectives on entrepreneurship: Cognitive and social factors in entrepreneurs' success. *Current Directions in Psychological Science*, 2000, vol. 9, no. 5, pp. 15–18.
17. Chen M. H. Creative entrepreneurs guanxi networks and success : Information and resource. *Journal of Business Research*, 2014, vol. 32, no. 12. pp. 75–84.
18. Lau V.P. Entrepreneurial career success from a Chinese perspective : Conceptualization, operationalization, and validation. *Journal of International Business Studies*, 2007, vol. 38, no. 1, pp. 126–146.
19. Nacu C. M. Technological Entrepreneurship: Success Factors as Perceived by Potential Young Entrepreneurs. *Advanced Materials Research*, 2014, vol. 837, no. 35, pp. 639–644.
20. Obschonka M. Nascent entrepreneurship and the developing individual: Early entrepreneurial competence in adolescence and venture creation success during the career. *Journal of Vocational Behavior*, 2011, vol. 79, no. 2. pp. 121–133.
21. Pan J. How Do Employees Construe Their Career Success: An Improved Measure of Subjective Career Success. *International Journal of Selection and Assessment*, 2015, vol. 23, no. 1, pp. 45–58.
22. Алишев Б.С. Понятие «представление» в современной психологии. *Ученые записки Казанского университета. Серия «Гуманитарные науки»*, 2014, т. 156, № 6, сс. 141–154. [Alishev B.S. Ponyatie “predstavlenie” v sovremennoy psikhologii. [The concept of representation in modern psychology]. *Uchenye zapiski Kazanskogo universiteta. Seriya "Humanities"*, 2014, vol. 156, no. 6, pp. 141–154].
23. Moscovici S., Forgas H.J. On Social representations. *Social cognition: Perspectives on everyday understanding*, 1981, vol. 8, no 12, pp. 181–209.
24. Котова И.Б. Психологические особенности представлений молодежи о профессиональной успешности специалистов ресторанной сферы и их роль в развитии личностного ресурса студентов. *Гуманизация образования*, 2014, № 6, сс. 74–86. [Kotova I.B. Psikhologicheskie osobennosti predstavleniy molodezhi o professional'noy uspeshnosti spetsialistov restorannoy sfery i ikh rol' v razvitiy lichnostnogo resursa studentov. [Psychological features of youth's repre-

- sentations about the professional success of restaurant specialists and their role in the development of the student's personal resource]. *Gumanizatsiya obrazovaniya = Humanization of education*, 2014, no. 6, pp. 74–86.]
25. Якимова Е.В. *Теория социальных представлений в социальной психологии: дискуссия 80-90-х гг.* М.: ИНИОН, 1996. 115 с. [Yakimova E.V. *Teoriya sotsial'nykh predstavlenii v sotsial'noi psikhologii: diskussiya 80–90-kh gg.* [The theory of social representations in social psychology: discussion 80–90-ies.] Moscow, INION Publ., 1996. 115 p.]
 26. Moscovici S. *La Psychanalyse: Son image et son public.* 2nd ed. Paris, Presses Universitaires de France, 1976.
 27. Abric J-C. A structural approach to social representations. Representations of the social: Bridging theoretical traditions. Ed. by K. Deaux, G. Philogene. Oxford, Blackwell Publishers, 2001. pp. 42–47.
 28. Московичи С. *Машина, творящая богов.* Москва, Изд-во «КСП+», 1998. 560 с. [Moskovichi S. *Mashina, tvoryashchaya bogov.* [Machine creating gods]. Moscow, Izd-vo “KSP+”, 1998. 560 p.]
 29. Дембицкий С. Теоретическая валидизация на различных уровнях социологического исследования. *Социология: теория, методы, маркетинг*, 2010, № 4, сс. 152–178. [Dembitskiy S. Teoreticheskaya validizatsiya na razlichnykh urovnyakh sotsiologicheskogo issledovaniya. [Theoretical validation at different levels of sociological research]. *Sotsiologiya: teoriya, metody, marketing = Sociology: theory, methods, marketing*, 2010, no. 4, pp. 152–178.]
 30. Patton M. *Qualitative evaluation and research methods.* Thousand Oaks Sage, 2002.
 31. Ядов В.А. *Социологическое исследование: методология, программа, методы.* Самара, Самарский университет, 1995. 328 с. [Yadov V.A. *Sotsiologicheskoe issledovanie: metodologiya, programma, metody.* [Sociological research: methodology program methods]. Samara, Samarskiy universitet Publ., 1995. 328 p.]
 32. Бовина И.Б. Теория социальных представлений: история и современное развитие. *Социологический журнал*, 2010, № 3, сс. 5–20. [Bovina I.B. Teoriya sotsial'nykh predstavleniy: istoriya i sovremennoe razvitie. [Theory of social representations: history and modern development]. *Sotsiologicheskii zhurnal = Sociological journal*, 2010, no. 3, pp. 5–20].
 33. Дроздов И.Н. Подходы к повышению будущей профессиональной успешности студентов с низким уровнем успеваемости. *Фундаментальные и прикладные научные исследования: сборник статей международной научно-практической конференции*, 2015, сс. 165–167. [Drozдов I.N. Podkhody k povysheniyu budushchei professional'noi uspezhnosti studentov s nizkim urovnem uspevaemosti. [Approaches to improving the future professional success of students with low academic achievement]. *Fundamental'nye i prikladnye nauchnye issledovaniya: sbornik stateiy mezhdunarodnoiy nauchno-prakticheskoiy konferentsii = Fundamental and applied scientific research. Collection of articles of the international scientific-practical conference*, 2015, pp. 165–167.]
 34. Дроздов И.Н. Пути повышения эффективности подготовки к профессиональной деятельности студентов с различным уровнем успеваемости. *Новая наука: Проблемы и перспективы*, 2015, № 1(1), сс. 21–24. [Drozдов I.N. Puti povysheniya effektivnosti podgotovki k professional'noy deyatel'nosti studentov s razlichnym urovnem uspevaemosti. [Ways to increase the effectiveness of preparation for the professional activities of students with different levels of academic achievement] *Novaya nauka: Problemy i perspektivy = New Science: Problems and Prospects*, 2015, no. 1(1), pp. 21–24.]
 35. Широкова Г.В., Богатырёва К.А., Галкина Т.А. Эффектуация и каузация: взаимосвязь университетской инфраструктуры и выбора типа поведения

в процессе создания бизнеса студентами-предпринимателями. *Российский журнал менеджмента*, 2014, т. 12, № 3, сс. 59–86. [Shirokova G.V., Bogatyreva K.A., Galkina T.A. Effektivnost' i kausatsiya: vzaimosvyaz' universitetskoj infrastruktury i vybora tipa povedeniya v protsesse sozdaniya biznesa studentami-predprinimatel'nyami. [Effectiveness and causation: the relationship of university infrastructure and the choice of the type of behavior in the process of creating business by business students]. *Rossiiskiy zhurnal menedzhmenta = Russian Management Journal*, 2014, т. 12, no. 3, pp. 59–86.]

36. Цыганок Н.А., Дроздов И.Н. Активизация креативного и интеллектуального потенциала студентов в контексте инновационных подходов. *Вестник Башкирского университета*, 2012, т. 17, № 2, сс. 1085–1090. [Tsyganok N.A., Drozdov I.N. Aktivizatsiya kreativnogo i intellektual'nogo potentsiala studentov v kontekste innovatsionnykh podkhodov. [Activating the creative and intellectual potential of students in the context of innovative approaches]. *Vestnik Bashkirskogo universiteta = Bulletin of Bashkir University*, 2012, vol. 17, no. 2, pp. 1085–1090.]
37. Вилисова Е.В. Ассоциативный эксперимент как метод изучения корпоративной культуры юристов. *Вестник Челябинского государственного университета*, 2011, № 24, сс. 200–202. [Vilisova E.V. Assotsiativnyye eksperiment kak metod izucheniya korporativnoy kul'tury yuristov. [Associative experiment as a method of studying the corporate culture of lawyers]. *Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta = Bulletin of the Chelyabinsk State University*, 2011, no. 24, pp. 200–202].

Сведения об авторе / About author

Дроздов Игорь Николаевич, кандидат психологических наук, доцент кафедры менеджмента, Школа экономики и менеджмента, Дальневосточный федеральный университет. 690920 Россия, г. Владивосток, о-в Русский, кампус ДВФУ, корпус G. *E-mail: dvfu.pro@mail.ru*

Igor N. Drozdov, Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor of the Department of Management, School of Economics and Management, Far Eastern Federal University. 690920 Russia, Vladivostok, Russky Island, FEFU campus, building G. *E-mail: dvfu.pro@mail.ru*